

ЎРТА ТАЪЛИМ БОСИҚИЧИДА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Жўраев Қобилжон Олимжонович

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети магистратура
тингловчиси, капитан

Аннотация: Жиноятчилик муаммоси ҳар қандай жамият учун долзарб масала бўлиб, айниқса вояга етмаганлар орасида жиноят содир этилишининг олдини олиш муҳим аҳамиятга эга. Мактаб ўқувчилари томонидан содир қилинадиган жиноятлар нафақат ёшларнинг келажагига салбий таъсир кўрсатади, балки жамиятнинг барқарорлигига ҳам хатар солади. Шу боисдан ушбу вояга етмаганлар қаторида жиноятчиликни камайтириш ва олдини олиш чораларини самарали йўлга қўйиш зарур.

Калит сўзлар: Вояга етмаганлар, ғайриижтимоий, хулқ атвор, ҳуқуқбузарлик, жиноятларнинг сабаблари, олдини олиш чоралари.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги “Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт шароитларни муҳокама қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 565 сонли қарорида содир этилган жиноятларнинг келиб чиқиш сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт шароитларни “Жиноятга қарши курашиш ҳақиқати ва адолати” тизими асосида жамоатчилик ўртасида муҳокама қилиш, бу борадаги ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар, муассасаларнинг ўзаро ҳамкорлигини тامينлаш ҳамда уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш мақсади белгиланган. Бунда ҳудудларни комплекс ижтимоий – иқтисодий ривожлантириш бўйича сектор раҳбарлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар иштирокида жиноятларнинг сабабларини ўрганиш, уларнинг содир этилишига имкон берган шарт шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш масалаларини жойига чиққан ҳолда “маҳаллабай” ва “соҳабай” муҳокама қилиш тартиби жорий қилинган.[1]

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2025 йил 5 март кундаги Коррупцияга қарши курашиш миллий кенгаши йиғилишида иштирок этди. Бу йиғилишда мамлакатимиз президенти шундай деди.Бундан саккиз йил аввал ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўйича секторлар фаолияти йўлга қўйилган эди. Бу тизим ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал

этишга кўмаклашди. Шу билан бирга, сўнгги йилларда ҳудудлар салоҳияти ошди. Шу боис энди прокурор, ички ишлар ва солиқ раҳбарлари секторлар фаолияти билан шуғулланмаслиги белгиланди. Жиноятчиликнинг олдини олиш, унга қарши курашиш бўйича қўшимча вазифалар қўйилди.[2] Жиноятчиликка қарши курашиш ва унинг олдини олиш масаласига давлат раҳбари даражасида асосий этиборнинг қаратилиши бизни бу борадаги ишларни янада жадаллаштиришга ва бор куч қувватимиз билан жиноятчиликни жиловлашни тақозо этмоқда.

2025 йилнинг 9 ойида 1 164 нафар мактаб ўқувчилари томонидан 1 082 та олдини олиш мумкин бўлган жиноятни содир этган ва умумий олдини олиш мумкин бўлган жиноятларга нисбатан улуши 70.1 фоизни ташкил этган. Жиноят содир этган мактаб ўқувчиларининг асосий салмоғи (66.3 %) 5 та ҳудуд, яъни Фарғона (208 та) Тошкент шаҳри (175 та) Наманган (147 та) Тошкент (95 та) ва Самарқанд (93 та) вилоятлари ҳиссасига тўғри келган.

2025 йил 9 ойида вояга етмаганлар жиноятчилигининг субъектив сабаб ва омиллари ўрганилганда моддий етишмовчилик 54 %, енгил даромад топишга қизиқиш 2,7 %, зўравонлик орқали ўзини кўрсатиш 16,6 %, жамиятда ўзининг бошқалардан устунлигини намойиш этиш 6,9 %, тарбиявий ёки ахлоқан бузиқлик 0,9 %, бошқа сабаблар 18,9 % ни ташкил қилган.

Вояга етмаганлар жиноятларининг самарали барвақт профиликтикаси биринчидан, жамиятда бола ҳуқуқлари, жумладан ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган болалар ҳуқуқлари кафолатларининг давлат, хусусан, унинг масъул орган ва мансабдор шахслари томонидан фуқаролик жамияти институтлари билан ижтимоий шерикликда тўлақонли таъминланишини;

иккинчидан, уларни жаҳонда юз бераётган глобаллашув, жадаллашув, манфаатлар тўқнашувининг кескинлашуви ва бошқа салбий жараёнлар ҳамда уларнинг оқибатлари тасирдан самарали ҳимоя қилиш тизими ва механизмларини яратишни;

учинчидан, таълим тарбия соҳасидаги мавжуд бўшлиқ, хато ва камчиликлар тизимли бартараф этиш механизмларини такомиллаштириб боришни;

тўртинчидан, бу соҳада илмий тадқиқотларни янада кучайтириш, мазкур тизимга миллий кадриятларни ва илғор халқаро тажрибаларни уйғунлаштирган ҳолда жорий этиб боришни тақозо этади[3] деган фикрни илгари сурган эди юридик фанлар доктори профессор Исмаилов Исамидин устозимиз. Биз устозимизнинг юқорида келтириб ўтилган фикрларига қўшиламыз.

Мактаб ўқувчилари ўртасида ҳуқуқбузарликлар профиликтикасини такомиллаштириш борасида қуйидагилар таклиф этилади.

1. Бугунги кунда мактаб ўқувчилари томонидан содир қилинадиган жиноятларнинг олдини олишда инспектор психолог, мактаб психологлари ва ўқитувчиларнинг самарали ишлашлари янада такомиллаштириш мақсадида мактаб ичида “ижтимоий хавф гуруҳлари”ни аниқлаш тизимини такомиллаштириш ва мактаб психологларига мобил илова кўринишида КРІ электрон тизимини жорий қилиш. Биз биламизки ҳозирги кунда деярли барча давлат идоралари ва ташкилотлари рақамлаштирилган КРІ тизимида ўз иш натижаларини қайд қилиб келмоқда. Бу тизим ўз навбатида ходимларнинг меҳнат унумдорлигини оширишда яхши самара бермоқда.

2. Мактаб ички рўйхатига киритилган ўқувчилар индивидуал иш режалари ишлаб чиқиш.

3. Мактабларда синф хоналар ва йўлакларни камералаштириш чора тадбирларини белгилаш ва босқичма босқич амалга ошириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 январ кунидаги “2025 йил Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-1 сонли қарорида жиноят содир этилиши эҳтимоли юқори бўлган жойлар ҳамда кўп қаватли уйларнинг ҳовли қисми тўлиқ кузатув камералари билан қамраб олиниши ва “ташвиш” тугмаларининг ўрнатилиши бэлгилаб кўйилган.[4] Мактабларда синф хоналар ва йўлакларни камералаштириш мактаб ҳудудини жиноятдан холи ҳудудга айланишини тامينлайди.

4. Мактаб психологлари ва инспектор психологлар ҳамкорликда мактаб ички рўйхатига киритилган ўқувчилар шунингдек бугунги кунда амалиётда 10 тоифа деб юритиладиган ўқувчилар билан мунтазам тавишда ишлаш тизимини ишлаб чиқиш ва КРІ тизими орқали мониторингини юритиб бориш. Юқорида айтиб ўтилган 10 тоифага кирувчи ўқувчилар қонунчиликда айнан келтириб ўтилмаган. Бироқ амалиёт давомида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда бу тоифага кирувчи ўқувчилар рўйхати шакллантирилади. Булар қуйидагилар: нотинч оила фарзандлари, ота онаси ажрашганлар, ота онаси узок муддат кетганлар, ажрим ёқасидаги оила фарзандлари, отаси ёки онаси муқаддам судланган оила фарзандлари, отаси ёки онаси профилактик ҳисобда турган оила фарзандлари, отаси ёки онаси ёки ҳар иккаласи вафот этган оила фарзандлари ва бошқалар. Жойларда бу тоифадаги ўқувчилар билан ишлаш самарадорлигини янада ошириш орқали ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш мумкин.

5. Оила маҳалла мактаб тамойили асосида маҳаллаларда жиноятчиликка қарши профилактика тадбирларини кучайтириш.

6. Нотинч оила фарзандларининг маҳалла кесимида рўйхатини шакллантириш тизимини ишлаб чиқиш ва улар билан олиб бориладиган чора тадбирларни белгилаш.

7. Маҳалла кесимида ота онаси узоқ муддат кетган вояга етмаганларга васий ёки ҳомий тайинлаш чора тадбирларини белгилаш ва босқичма босқич амалга ошириш.

8. “Оилавий тарбияда назорат ва ишонч мувозанати” мавзусида мунтазам тренинглари ташкил этиш.

9. Ота-она, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигини кучайтириш.

10. Болаларни спорт, маданият, ихтисослашган тўғарақларга жалб қилиш.

11. Инспектор психологларнинг иш самарадорлигини баҳолаш ва мониторингини юритиш учун КРІ тизимини яратиш ва уни мобил илова қўринишида ҳар бир ходим кесимида юритиш амалиётини жорий қилиш.

Мактаб ўқувчилари томонидан содир қилинадиган жиноятларнинг олдини олишда ижтимоий, психологик ва маънавий тарбияга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бу жараёнда мактаб, оила ва жамият ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш, ёшларнинг руҳий ва ижтимоий ҳолатини яхшилаш, ҳуқуқий саводхонликни ошириш муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистонда бу йўналишдаги ишлар олиб борилмоқда ва самарали натижаларга эришиш учун тадқиқотларни янада кенгайтириш зарур. Ушбу жиноятлар профилактикаси фақат жазо воситалари билан эмас, балки психологик, педагогик, ижтимоий ва ҳуқуқий комплекс чоралар орқали самарали ҳал этилади. Тавсия этилган чоралар тизимли татбиқ этилса, вояга етмаганлар ўртасидаги жиноятчилик даражасини пасайтириш, ижтимоий хавфсизликни мустаҳкамлаш ва ёш авлоднинг ҳуқуқий маданиятини ошириш мумкин бўлади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги “Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт шароитларни муҳокама қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги 565 сонли қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил 5 март кундаги “Коррупцияга қарши курашиш миллий кенгаши йиғилиши”даги нутқи.
3. Исамидин Исмаилов юридик фанлар доктори, профессор // Музаффар Зиёдуллаев юридик фанлар доктори, профессор // Бола ва Замон Научно-популярный журнал детской и возрастной консультации // №4 2024 й 8 бет.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 январ кунидаги “2025 йил Республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ-1-сонли қарори.